

**LAPORAN PKL ZOOLOGI VERTEBRATA
JENIS-JENIS ZOOLOGI VERTEBRATA DI KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

OLEH:

KELOMPOK 6

Anisa Amalia (180101110258)

Aulia Rahmi (180101110232)

Hendra (180101110261)

Rahmah Medika Ananda (180101110240)

Siti Nor Khalisah (180101110244)

Wahidatul Akhyar (180101111165)

ASISTEN DOSEN:

Norfajrina

Norjannah

DOSEN PENGAMPU:

Meyninda Destiara, M.Pd.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas rahmat, hidayah dan ijin-Nya jualah sehingga laporan PKL Zoologi Vertebrata dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan nabi Muhammad Saw beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau.

Penyusunan laporan PKL ini tentunya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, kelompok dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu matakuliah Zoologi Vertebrata, ibu Meyninda Destiara, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam pelaksanaan penyusunan laporan PKL ini
2. Asisten praktikum Norfajrina dan Norjannah
3. Semua anggota kelompok Anisa Amalia, Aulia Rahmi, Hendra, Rahmah Media Ananda, Siti Norkhalisah, dan Wahidatul Akhyar.

Kami para Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang sangat kami harapkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua. Aamiin

Banjarmasin, 15 April 2020

TIM PRAKTIKAN KELOMPOK 6

ZOOLOGI VERTEBRATA

Tujuan : Mengidentifikasi jenis-jenis Zoologi Vertebrata yang ditemukan di Karang Intan Kabupaten Banjar.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat-alat :
 - a. Alat Pancing
 - b. Jaring
 - c. Toples
 - d. Plastik
 - e. Kertas millimeter blok
 - f. Alat tulis
2. Bahan-bahan :
 - a. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
 - b. Ikan Guppy (*Poecilio reticulata*)
 - c. Ikan Julung-julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.))
 - d. Ikan Timah (*Aplocheilus panchax*)
 - e. Katak Sawah (*Fajervarya cancrivora*)
 - f. Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)
 - g. Sapi Madura (*Bos taurus*)
 - h. Umpan Pancing

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Memancing ikan pada sungai yang telah disediakan.
3. Jika sudah mendapatkan ikan meletakkannya pada toples maupun plastik yang ada.
4. Menangkap kodok menggunakan jaring dan meletakkannya ke dalam toples.

5. Setelah selesai memancing, menyimpan kembali alat-alat yang digunakan.
6. Untuk ayam dan sapi hanya di amati secara jarak jauh dan didokumentasikan.
7. Mengamati dan mendokumentasikan spesies lain yang sudah di dapat.

C. TEORI DASAR

Hewan-hewan yang memiliki penyangga tubuh bagian belakang (dorsal) dalam bentuk sederhana ataupun dalam wujud tulang belakang dimasukkan dalam filum chordata. Kata chordata berasal dari chorda dorsalis atau penyangga. Filum chordata masih terbagi dalam empat sub filum, yakni hemichordata, urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Sub filum vertebrata beranggotakan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang (vertebrae) di bagian badan belakang (dorsal).

Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu *chorde* yang berarti dawai/senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordata memiliki notochord (korda dorsalis) memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Korda dorsalis berarti tali punggung dan berfungsi sebagai penguat pada fase embrio. Selain adanya korda dorsalis, ciri umum filum chordata adalah memiliki batang saraf dorsal dan celah insang. Batang saraf terletak di sebelah dorsal korda dorsalis. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki notokord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notokord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka.
2. Memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notokord, dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak.
3. Memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus.
4. Memiliki celah faring

Vertebrata secara tipikal mempunyai 2 pasang apendiks lokomotor yang berpasang-pasangan pada suatu rancangan lima jari. Tengkorak tereduksi

karena fusi dan hilangnya elemen-elemen tipe ikan yang majemuk. Mempunyai telinga yang merupakan organ pendengaran dan sebagai organ keseimbangan. Otak terbagi menjadi 5 bagian. Saraf kranial berjumlah 10 atau 12 pasang. Secara tipikal ada paru-paru. Jantung berkamar 3 atau 4 buah (2 serambi=aurikel, dan 1 bilik=ventrikel, atau 2 serambi dan 2 bilik). Pada hewan dewasa, ginjal bertipe mesonefros atau metanefros. Alat kelamin terpisah.

Vertebrata disebut juga Craniata karena semua hewan vertebrata sudah memiliki otak, yang terlindung dalam *Cranium* (tulang tengkorak). Umumnya vertebrata mempunyai sepasang atau beberapa pasang anggota. *Pharynx* merupakan saluran yang dipenuhi oleh celah insang.

Celah insang berkaitan dengan sistem pernafasan. Bentuk celah insang dapat dilihat pada ikan hiu. Korda dorsalis tersebut ada yang tetap ada sepanjang hidup hewan, namun ada yang akan diganti dengan tulang belakang (*vertebrae*) saat hewan memasuki fase embrio. Demikian juga dengan celah insang, ada hewan yang tetap memilikinya sampai dewasa, namun ada yang memilikinya hanya sampai pada fase larva atau hanya sampai pada stadium embrio saja.

Kelenjar hati bersifat masif dan jelas mempunyai saluran. Pembuluh renalis menyatu menjadi sepasang ginjal dan terbuka pada salah satu saluran dekat akhir usus (anus). Otaknya kompleks dan paling sedikit mempunyai 10 pasang nervi cranialis. Terdapat sepasang mata yang kompleks, yang terhubung dengan bagian (*lobus*) otak. Mempunyai telinga yang merupakan organ pendengaran dan sebagai organ keseimbangan. Secara tipikal ada paru-paru. Pada hewan dewasa, ginjal bertipe mesonefros atau metanefros.

Memiliki tubuh yang simetris bilateral dengan sistem alat tubuh yang beruas-ruas. Mempunyai *endoskeleton* (rangka dalam) dengan ruas tulang belakang sebagai kerangka penguat tubuh. Pada rangka melekat otot-otot kerangka. Kulit berlapis-lapis, terdiri atas epidermis dan dermis. Mempunyai *selom* (rongga badan) yang dindingnya dilapisi selaput peritonium. Sistem organ pada vertebrata sangat kompleks, yaitu :

1. Sistem sirkulasi (sistem peredaran darah) terdiri dari pembuluh dengan jantung (*cor*) sebagai sentral terbagi atas 1, 2, 3, dan 4 ruang.
2. Sistem respiratoria (sistem pernapasan) pada bentuk rendah berupa beberapa pasang insang, sedang pada spesiesnya yang mendiami darat memiliki paru-paru (*pulmo*) sebagai hasil pertumbuhan perkembangan saku-saku dari *tractus digestivus*.
3. Sistem ekskresi terdiri atas sepasang ren (ginjal) dengan saluran pembuangan yang bermuara di daerah dekat anus. Alat ekskresi dalam bentuk sederhana merupakan alat yang bersegmen membersihkan rongga coelom dan pembuluh darah. *Vesica urinaria* (gelembung reservoir air kencing) sebagai penampung air kencing sementara dan selanjutnya dibuang keluar tubuh
4. Sistem *nervosum*, terdiri atas *systema nervosum centralis* dan *nervosum periferium*. *Systema nervosum centralis* terdiri atas *encephalon* (otak) dan *medula spinalis* (sumsum tulang belakang).
5. Terdapat sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang diangkut oleh darah yang berperan dalam proses-proses dalam tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi.
6. Dengan beberapa pengecualian sebagian besar kelaminnya terpisah, dan masing-masing jenis kelamin mempunyai sepasang gonad dengan saluran penyalur yang bermuara di dekat anus.

Struktur dan fungsi sistem pernapasan pada vertebrata menggunakan alat yang berbeda-beda. Vertebrata darat menggunakan paru-paru, sedangkan vertebrata air menggunakan insang. Kelompok hewan tertentu menggunakan alat pernapasan tambahan, seperti gelembung renang dan kulit. Pada hewan, pernapasan (respirasi) berlangsung karena peranan berbagai organ dalam sistem pernapasan, seperti kulit, insang (*branchia*), paru-paru (*pulmo*) atau trakea. Pada dasarnya, struktur ini berbeda bentuknya, akan tetapi sama fungsinya. Masing-masing bentuk alat respirasi ini mempunyai suatu membran permeabel yang lembab atau basah, yang dilewati oleh molekul oksigen maupun karbondioksida dengan cara difusi.

Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang, saat memasuki fase embrio sampai dewasa, selanjutnya digolongkan menjadi kelompok vertebrata. Berdasarkan alat gerak, sub filum vertebrata dibedakan atas dua kelompok yaitu pisces (ikan) dan tetrapoda (tetra=empat, podos=kaki). Kelompok pisces alat geraknya berupa sirip, sedangkan kelompok tetrapoda alat geraknya berupa kaki dan jumlahnya empat (dua pasang).

Kelompok pisces terdiri atas kelas agnatha, yaitu ikan yang tidak memiliki rahang, contohnya ikan lamprey (lampreta). Kelas condrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan, contohnya ikan hiu dan ikan pari. Kelas osteichthyes, yaitu ikan bertulang keras, contohnya ikan gurami, lele, dan bandeng.

Kelompok tetrapoda dibedakan atas 4 kelas yaitu kelas amphibia, ciri pada saat fase larva habitatnya di air sedangkan fase dewasanya di darat. Selain itu kulit selalu basah oleh lendir, contohnya katak, kodok, dan salamander. Kelas reptilia, cirinya yaitu tubuhnya dilindungi oleh sisik yang tersusun atas zat tanduk, contohnya buaya, kura-kura, dan bunglon. Kelas aves, ciri tubuhnya dilindungi oleh bulu, contohnya merpati, ayam, dan kakatua. Kelas mamalia, cirinya yaitu tubuhnya dilindungi oleh rambut dan memiliki kelenjar susu, contohnya sapi, mencit, marmut, termasuk manusia.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Badan
- b. Kepala
- c. Ekor

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Badan
- b. Kepala
- c. Ekor
- d. Mata
- e. Sirip

(Sumber: Deva, 2017)

2. Ikan Guppy (*Poecilio reticulata*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Sirip dada
- d. Badan
- e. Ekor

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Sirip punggung
- e. Ekor
- f. Sirip perut

(Sumber: Dewi, 2019)

3. Ikan Julung-Julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.))

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Ekor

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Sirip punggung
- e. Ekor
- f. Sirip belakang

(Sumber: Dewi, 2019)

4. Ikan Timah (*Aplocheilichthys panchax*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Sirip dada
- d. Badan
- e. Ekor

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan :

- a. Mata
- b. Kepala
- c. Badan
- d. Sirippunggung
- e. Ekor
- f. Sirip perut

(Sumber:Nurkhasanah, 2016)

5. Katak Sawah (*Fajervarya cancrivora*)

a. Foto Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Badan
- c. Ekor

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Badan
- c. Ekor

(Sumber: Hamzah, 2017)

6. Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)

a. Foto hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Badan
- c. Kaki

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Kepala
- b. Badan
- c. Kaki

(Sumber: Ayu, 2007)

7. Sapi Madura (*Bos taurus*)

a. Foto hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Punuk
- b. Telinga
- c. Kepala
- d. Ekor
- e. Kaki

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Literatur

Keterangan:

- a. Punuk
- b. Telinga
- c. Kepala
- d. Ekor
- e. Kaki

(Sumber: Luis, 2017)

E. ANALISIS

1. Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Fillum	: Chordate
Class	: Pisces
Ordo	: Perciformes
Familia	: Cichlidae
Genus	: <i>Oreochromis</i>
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i>
(Sumber	: Kurniawan, 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditemukan di sungai tepatnya di Desa Mandi Kapau, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki tubuh yang pipih kearah vertikal, posisi mulut terletak diujung hidung dan dapat disembulkan. Bagian dari ikan nila yaitu: Kepala, badan, dan ekor. Sisik ikan nila bertipe stenoid. Cir khas ikan nila ini adalah garis-garis vertikel warna hitam pada sirip, ekor, punggung, dan dubur. Tipe ekor dari ikan nila ini yaitu Homocercal, ikan nila berhabitat disungai, waduk, rawa, sawah, atau tambak air payau.

Menurut (Banu, 2017) sistem pencernaan pada ikan nila dimulai dari rongga mulut – esofagus – lambung – usus – dan anus. Adapun proses pencernaannya yaitu, pencernaan dimulai, rongga mulut, makanan digilang menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh saliva, disalurkan melalui faring dan esofagus, pencernaan dilambung dan usus halus, absobs air dalam usus besar, sisa makanan menjadi feses, feses dikeluarkan melalui kloaka.

Menurut (Calu, 2016) sistem ekskresi pada ikan nila yaitu ikan nila tidak banyak minum, aktif menyerap ion organik melalui insang dan mengeluarkan urin yang encer dalam jumlah besar. Sistem ekskresi

melibatkan organ insang, kulit dan ginjal yang berfungsi mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen.

Sistem reproduksi pada ikan nila yaitu memiliki gonad, terletak pada bagian posterior rongga perut disebelah bawah ginjal. Ikan ini berkembangbiak tanpa perlakuan khusus. Sebelum melangsungkan perkawinan, nila jantan biasanya membuat kubungan berbentuk bulat di dasar perairan kolam.

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan dari Saanin (1984), kunci ordo, family, spesies Karyanto (2011). Adapun rincian kunci determinasi dari ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) adalah sebagai berikut:

- 1d. rangka terdiri dari tulang benar; bertutup insang
Subclassis TELEOSTEI.....3
- 3b. kepala simetris4
- 4c. badan tidak seperti ular6
- 6c. badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal7
- 7d. garis rusuk jika ada, diatas sirip dada9
- 9c. tidak demikian...10
- 10c. lebih dari jari-jari sirip keras12
- 12b. hanya satu sirip punggung, atau dua punggung yang bersambung atau berdekatan...16
- 16a. hanya satu sirip punggung, sirip perut tidak bersatu...17
- 17c. jari-jari dibelakang sirip punggung dan sirip dubur merupakan sirip yang terpisah-pisah.
Ordo PERCIFORMES101
- 101b garis rusuk tidak (sangat jarang sekali) terputus, hanya 1, mulur umumnya dapat disembulkan kemuka, sirip perut dada 1 jari-jari keras dan 5 jari yang lemah, badan memanjang, tulang-tulang depan insang tidak berduri.
Family CICHILIDAE104

104. badan lonjong memegang tegak bersisik sisir (ctenoid). Duri sirip punggung banyak. Duri sirip punggung 3 atau lebih. Gurat sisi terputus.

Ordo OREOCHROMIS.....105

105. memiliki sistem reprodudksi mengeram dalam mulut dan mengasuh sendiri anak-anaknya.

Jenis *Oreochromis niloticus*

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan nila (*Orheochromis niloticus*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	16 buah	16-17 buah ⁽¹⁾
	Lunak	12 buah	11-12 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	-
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Hitam keabu-abuan ⁽¹⁾
	Perut	Putih	Putih ⁽¹⁾
	Badan	Perak mengkilat	Perak ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	13,1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	17 cm	16 - 27 ⁽³⁾
	Tinggi	2,9 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak dijelaskan

	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap		
Reproduksi	Bertelur		
Nama	Iwak nila		
Daerah			
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Perciformes	
	Family	Cichlidae	
	Genus	Oreochromis	
	Spesies	<i>Oreochromis niloticus</i>	

Keterangan:

- (1) Menurut Kottleat (1993)
- (2) Menurut djuhanda (1981)
- (3) Menurut Pulungan (2011)

2. Ikan Guppy (*Poecilia reticulata*)

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Fillum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Cypnodontiformes
Family	: Poeciliidae
Genus	: Poecilia
Spesies	: <i>Poecilia reticulata</i>
(Sumber	: Peters, 1859)

Berdasarkan hasil pengamatan, spesies ikan guppy (*Poecilia reticulata*) yang diamati saat diletakkan di millimeter blok memiliki panjang 35 mm, dan lebar 8 mm. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) habitatnya di temukan di air, ikan guppy (*Poecilia reticulata*) memiliki memiliki sisik, dan memiliki tulang belakang. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) berenang dengan mengepakkan ekornya bolak-balik. Ikan guppy (*Poecilia reticulata*) memiliki struktur luar atau morfologi yaitu: mata, kepala, sirip dada, badan, ekor.

Menurut (Husna, 2016) ikan guppy merupakan salah satu komoditi ikan hias yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Sirip-sirip ikan ini berwarna-warni yang sangat cantik dan menarik. Guppy memiliki berbagai variant warna seperti biru, merah, hijau, kuning, maupun kombinasi warna sudah beredar di pasaran. Bentuk ekornya pun menarik, berbentuk mirip kipas, membulat, ataupun melebar. Ikan guppy berukuran kecil dengan bentuk tubuh lonjong dan memanjang silindris. Bagian kepala kecil kemudian membesar di bagian tengah tubuh lalu mengecil ke bagian ekor. Memiliki sirip yang lengkap seperti sirip dada, sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip ekor membesar dan membulat berbentuk seperti kipas. Pada sirip ekor memiliki corak dan memiliki warna yang cerah. Ikan guppy memiliki warna tubuh yang cerah seperti

warna biru, merah, hijau, kuning, coklat, hitam, dll yang menjadi ciri khas dari ikan guppy.

Menurut (Satyani, 2003) ikan guppy menjadi salah satu spesies ikan air tawar yang memiliki bentuk kecil mungil dan memiliki corak warna yang cantik, ada banyak sekali jenis ikan guppy yang cantik cantik. Ikan ini termasuk ke dalam ikan hias yang mudah berkembangbiak, maka tak heran kamu akan sangat mudah menemukan ikan ini di berbagai tempat mulai dari toko ikan hingga pasar ikan hias. Ikan kecil dan cantik ini memiliki banyak nama panggilan diantaranya adalah ikan millionfish, ikan gepi, ikan bungkreung, ikan klataw, ikan cethul atau cithul, dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan dari karyanto (2011). Adapun rincian kunci determinasi dari ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulata*) adalah sebagai berikut:

- 1b. kepala, badan dan ekor setangkup (simetris) mata terletak dikedua sisi kepala2
- 2a. tidak ada sirip perut3
- 6a. sirip perut terletak abdominal (pangkalnya terletak dibelakang pertengahan sirip dada).....7
- 7b. badan tidak bersisik atau dengan lempengan/ seri cincin tulang sampai ekor.....9
- 12b. moncong biasa, sirip dada dengan sebuah duri, mempunyai beberapa pasang sungut.

Ordo CYPRINIFORMES.....13

- 13. Terutama terdiri dari ikan-ikan air tawar, diwakili oleh 2 kelompok besar yang mempunyai tulang weber (tulang yang menghubungkan telinga dengan gelembung renang)...14
- 14a. badan dan kepala menggepeng tegak (Compressed); pangkal sirip dada dan sirip perut dalam satu garis horizontal; beberapa jari-jari sirip dada terluar tak bercabang15
- 15a. tak ada atau 1-2 pasang sungut disekitar mulut; celah mulut diujung

tidak berdiri dibawah/ataas mata.

Familia Cyprinidae16

16. sirip dubur dengan kurang dari 12 sinar, dimodifikasi pada laki-laki untuk membentuk organ intromittant. yg melahirkan anak hidup

Genus Paedocypris17

17. memiliki bentuk sirip ekor yang berwarna untuk jantan, betina memiliki tubuh lebih besar.

Spesies (*Paedocypris progenetica*)

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan gapi-gapi (*Poecilia reticulate*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	16 buah	16-17 buah ⁽¹⁾
	Lunak	12 buah	11-12 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	16 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dada	11 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip perut	12 buah	Tidak dijelaskan
	Jari-jari sirip dubur	10 buah	10-11 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	1,7 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	1 cm	Tidak dijelaskan
		Tinggi sirip pipi	-
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Hitam keabu-abuan ⁽¹⁾
	Perut	Putih	Putih ⁽¹⁾
	Badan	Perak mengkilat	Perak ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	1,5 cm (jantan)	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	2 cm (jantan)	1,5-2,0 cm ⁽²⁾
	Tinggi	2,9 cm	
EKOR	Tinggi batang ekor	1,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	-	Tidak dijelaskan
	Panjang antara mata dan tutup insang	1,1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan

KEPALA	Lebar buka mulut	1,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih	Hitam pada bagian tengah dan bagian tepi berwarna putih ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Tubuhnya panjang dan ramping, mata besar dan menonjol serta pada sirip ekor mempunyai garis vertikal yang berwarna gelap		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan gapi-gapi		
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Cyprinodontiformes	
	Family	Poeciliidae	
	Genus	Poecilla	
	Spesies	<i>Poecilia reticulata</i>	

Keterangan:

⁽¹⁾ Menurut Lingga dan Susanto (1989)

⁽²⁾ Menurut Zandona (2010)

3. Ikan Julung-Julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.))

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Sub phylum	: Vertebrata
Class	: Osteichthyes
Ordo	: Synbranchi
Famili	: Hemirhampridae
Genus	: <i>Zenarchopterus</i>
Spesies	: <i>Zenarchopterus buffoni</i> (C.V.)
(Sumber	: Kartolo, 1993)

Berdasarkan hasil pengamatan ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.)) mempunyai bentuk tubuh menyerupai torpedo. Hal ini karena ikan julung-julung merupakan jenis ikan yang hidup pada sekitar permukaan perairan (*Pelagis*) dan bentuk tubuhnya yang seperti torpedo tersebut membantu ikan julung-julung dalam bergerak dengan cepat ketika berenang. Bentuk tubuh ikan julung-julung yaitu pipih memanjang kurang lebih mirip seperti silindris atau pipa. Sedangkan dikepalanya terdapat sisik, rahang bawah ikan ini lebih panjang dari rahang bagian atasnya ataupun bagian ujungnya. Ikan ini memiliki bibir yang tipis, gurat sisi sempurna, memanjang mulai dari bawah tutup insang dan berakhir dipertengahan pangkal sirip ekor, tidak membentuk gigi di bagian batas ekornya. Jika dilihat lebih teliti maka terlihat bintik-bintik gelap pada bagian pundak ikan julung-julung, hal yang sama juga terdapat pada bagian pangkal sirip dada. warna sirip dari terang sampai kekuning-kuningan, sirip punggung dengan bintik merah terang, bagian tepi sirip anal biasanya berwarna hitam.

Ikan julung-julung air tawar merupakan ikan pelagis kecil banyak hidup pada aliran sungai. Ikan ini ada yang hidup melawan arus dan ada juga yang tidak melawan arus tetapi kebanyakan dari ikan ini hidup

melawan arus. Ikan julung-julung hidupnya berkelompok di air tawar (sungai dan danau) dan ada juga yang hidup di air payau.

Menurut (Rajabnadia, 2009) pernafasan adalah proses pertukaran oksigen (O_2) dan karbon dioksida (CO_2) antara organism dengan lingkungannya atau proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dalam suatu oreganisme. Alat pernafasan pada ikan julung-julung secara umum adalah insang dengan pengecualian pada beberapa jenis ikan yang mempunyai alat pernafasan paru-paru selalu mengguakan insang. Bagaian-bagian pokok insang pada ikan ini ada tiga yaitu meliputi daun insang (gill filament), tulang lenkung insang (gill arch), dan tapis insang (gill racker). Filament insang adalah bagian yang mengandung kapiler-kapiler darah dan berfungsi untuk mengikat oksigen yang terlarut dalam air pada proses pernafasan. Tulang lengkung insang mempunyai saluran yang memungkinkan darah dapat keluar dan masuk dari insang, dan merupakan tempat melekatnya daun insang dan tapis insang. Tapis insang terletak pada bagian yang terdepan, yang pada jenis ikan herbivora pemakan plankton (plankton feeder) berfungsi sebagai penyaring makanan dan relatif panjang dan rapat dibandingkan dengan jenis ikan karnivora.

Menurut (Dwijosaputera, 1994) ikan merupakan organisme vertebrata yang hidup di perairan, baik di perairan terlindung maupun pada perairan terbuka. Sistem integumen pada ikan julung-julung yakni mencakup bentuk ekor dan sirip serta bagaimana hubungan dari bentuk-bentuk tersebut dengan interaksinya dengan dunia luar. Pada bagian luar tubuh ikan terdapat kulit serta derifat-derifatnya yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh ikan, yang dikenal dengan istilah sistem integumen. Pada sistem integumen terdapat beberapa bagian yang penting bagi ikan, misalnya adanya kelenjar warna yang berfungsi untuk memberi warna pada tubuh ikan. Dan menurut (Rajabnadia, 2009) integumen merupakan suatu sistem yang sangat bervariasi dimana terdapat sejumlah organ ataupun struktur tertentu

dengan fungsi yang bermacam-macam. Sistem integument terdiri dari kulit yang sebenarnya dan derifat-derifatnya. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis pada lapisan terluar dan dermis pada lapisan dalam. Derivat integument merupakan suatu struktur yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan kulit yang sebenarnya.

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan dari Saanin (1968). Adapun rincian kunci determinasi dari ikan Julung-julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.)) adalah sebagai berikut:

- 1d. Rangka terdiri dari tulang benar; beertutup insang.
Subclassis TELEOSTEI.....3
- 3b. Kepala simetris4
- 4c. Badan tidak seperti ular... ..6
- 6c. Badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak-kelopak tebal.....7
- 7c. Garis rusuk di bawah sirip dada8
- 8a. Moncong seperti paruh; jika tidak, sirip memanjang seperti sayap.
Ordo SYNENTOGNATHI38
- 38b. Mulut kecil, hanya rahang bawah kadang-kadang memanjang, sisik besar atau sedang. Tiga tulang kerongkongan atas yang pertama menjadi satu, yang ke empat tidak ada.
Subordo EXOCOETOIDE40
- 40a. Tulang rahang bawah biasanya panjang; tulang rahang atas antara rata, mendatar dan segitiga; sirip dada sedang.
Familia HEMIRHAMPHIDAE 503
- 503b. Permulaan sirip punggung di atas atau di muka permulaan sirip dubur; sirip punggung biasanya lebih panjang505
- 505a. Rahang bawah menonjol jauh ke muka.....506
- 506b. Bagian rahang bawah yang melewati rahang atas tidak bergigi..507
- 507b. Ujung sirip ekor tegak atau membundar; jari-jari sirip ekor pada

yang jantan agak berbeda-beda.

Genus ZENARCHOPTERUS ...522

522d. Bagian berbentuk segitiga dari rahang atas lebih besar dari panjang527

527b. Dasar sirip punggung 2,5 – 3 X dasar sirip dubur, jari-jari sirip dubur ke-6 dan ke-7 pada yang jantan lebar, tetapi tidak mencapai pangkal sirip ekor.

Species *Zenarchopterus buffoni* (C.V)

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	7 buah	7-8 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	17 buah	17 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip dada	8 buah	8 buah ⁽²⁾
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip dubur	11 buah	10-13 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,8 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	Tidak dijelaskan
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Kuning keabu-abuan ⁽³⁾
	Perut	Putih licin	Putih licin ⁽³⁾
	Badan	Putih keabuan	Putih kekuningan ⁽³⁾
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	5,8 cm	5,7 cm ⁽²⁾ 23 cm ⁽²⁾
	Tinggi	0,8 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,6 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	1 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara mata dan tutup insang	0,8 cm	Tidak dijelaskan

KEPALA	Panjang antara lebar Mata	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,4 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam ⁽¹⁾
Ciri-ciri Spesifik	Badan berbentuk silinder memanjang dan moncong yang panjang		
Reproduksi	Bertelur dan beranak		
Nama daerah	Ikan timah-timah		
Klasifikasi	Phylum	Chordata	
	Class	Pisces	
	Ordo	Synentognathi	
	Family	Hemirhamphidae	
	Genus	Zenarchopterus	
	Spesies	<i>Zenarchopterus buffoni</i>	

Keterangan :

- (1) Menurut saanin (1968)
- (2) Menurut Safitri (2012)

4. Ikan Timah (*Aplocheilus panchax*)

Klasifikasi

Kingdom	:Animalia
Fillum	:Chordata
Kelas	:Actinopterygii
Ordo	:Cypnodontiformes
Family	:Aplocheilidae
Genus	:Aplocheilus
Spesies	: <i>Aplocheilus panchax</i>
(Sumber	:Hamilton, 1822)

Berdasarkan hasil pengamatan pkl kami menemukan, spesiesikan yaitu ikan timah (*Aplocheilus panchax*) yang diamati saat diletakkan di atas millimeter blok memiliki panjang 45 mm, dan lebar 8 mm. Ikan timah (*Aplocheilus panchax*) habitatnya di temukan di air, ikan timah (*Aplocheilus panchax*) mempunyai ataupun memiliki sisik, dan memiliki tulang belakang. Ikan timah (*Aplocheilus panchax*) berenang dengan mengenakan ekornya bolak-balik. Ikan timah (*Aplocheilus panchax*) memiliki struktur luar atau morfologi yaitu: mata, kepala, sirip dada, badan, dan juga ekor.

Menurut (Hendrix, 1986) pada ikan timah didapatkan hasil bahwa ekor ikan timah terdapat lima macam pembuluh darah yaitu arteri, arteriol, vena, venula dan juga kapiler. Perbedaan dari kelima pembuluh darah tersebut terdapat pada luas penampang, arah aliran darah, kecepatan aliran darah, dan percabangan pembuluh. Ikan timah merupakan salah satu komoditi ikan hias yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Ditilik dari fisiknya, ikan yang termasuk dalam keluarga Aplocherilidae ini mudah dikenali dari bintik putih yang terdapat di atas kepalanya, dan sebuah bintik hitam terdapat di sirip punggungnya. Nah, bintik putih itulah yang menyebabkan ikan ini disebut sebagai ikan timah. Bentuk tubuh ikan ini relatif kecil, panjang tubuh hingga 55 mm

atau lebih. Kepala memipih datar di bagian depan, tegak di bagian belakangnya, sisi atasnya datar sebagaimana pula punggung bagian depan. Tinggi tubuh 4,5-5,5 kali sebanding dengan panjangnya, atau 5,5-7 kali sebanding dengan panjang tubuh dengan ekor. Panjang kepala 3-3,5 kali sebanding dengan panjang tubuh (3,8-4,5 kali bila dengan ekor). Panjang kepala kira-kira 3,5 kali lebar mata. Rahang bawah sedikit menonjol. Sirip dorsal (punggung) terletak jauh di belakang, dipisahkan oleh 24-26 sisik dari moncongnya; awalnya lk. sejajar dengan jari-jari ke-13 pada sirip anal (dubur). Awal sirip ventral (perut) jarang-jarang lebih dekat ke ujung moncong dibandingkan ke pangkal sirip ekor. Sirip dorsal dengan 7-8 jari-jari (duri lunak), sirip anal 15-16 jari-jari, sirip pektoral (dada) 14 jari-jari, dan sirip ventral memiliki 6 jari-jari.

Menurut (Sartanto, 2000) ikan timah ikan ini dapat menerima pakan kering. Ikan ini termasuk ikan pendamai, setidaknya mereka tidak akan memakan rekan seakuariumnya selama ukurannya lebih besar dari mulutnya. Ia juga tergolong perenang atas, dan akan sangat senang bila dalam akuarium diberikan tanaman terapung cukup banyak. Ikan ini, jika dipelihara dalam akuarium mempunyai kecenderungan untuk meloncat ke luar. Karena itu, bagi akuariumpun perlu diberi tutup kasa plastik atau sejenisnya. Pemijahan ikan timah ini berlangsung selama beberapa hari. Telur biasanya diletakkan di bawah daun atau tumbuhan air yang mengapung. Ikan ini mampu menghasilkan telur sebanyak 100-150 butir sekali memijah. Dan telur tersebut akan menetas selang 10-12 hari. Di dalam pemeliharaan, sebaiknya ikan dewasa cepat dipindahkan setelah bertelur, jika tidak anak-anak ikan yang baru ditetaskan akan dimakan induknya.

Berdasarkan pengamatan diperoleh kunci determinasi dengan menggunakan rujukan dari Saanin (1968). Adapun rincian kunci determinasi dari ikan timah-timah (*Aplocheilus panchax*) adalah sebagai berikut:

- 1d. rangka terdiri dari tulang benar; bertutup insang
Subclassis TELEOSTEI.....3
- 3b. kepala simetris4
- 4c. badan tidak seperti ular6
- 6c. badan bersisik atau tidak, kadang-kadang seluruhnya atau sebagian tertutup oleh kelopak- kelopak tebal7
- 7a. tidak ada garis rusuk, sirip punggung jauh ke belakang di atas sirip dubur, mulut kecil, sirip perut dengan 6-7 jari-jari.
Ordo MICROCYPRINI37
- 37a. hidung (bagian kepala dari mata ke ujung) pendek, mulut kecil atau sedang, sisik agak besar, sisik garis rusuk 29-34.
Familia CYPRINODONTIDAE...481
- 481b. mulut sedang dan sudutnya membengkok ke bawah; rahang atas dapat disembulkan ke muka; tulang mata bajak bergerigi; daun insang terpisah-pisah; sirip dada terletak rendah, di bawah pertengahan tinggi badan.
Genus *Aplocheilus*484
484. D. 7-8; A. 15-16; P. 14; V. 6; sisik garis rusuk 31; pada tempat yang terlebar 8 Yz-9 baris sisik
Jenis *Aplocheilus panchax*

Keterangan:

- D. 7-8 : Pinna dorsalis, sirip punggung (lemah)
- A. 15-16 : Pinna analis, sirip dubur
- P. 14 : Pinna pectoralis, sirip dada
- V. 6 : Pinna ventralis, sirip perut
- H.B : Hamilton & Buchanan

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan timah-timah (*Aplocheilus panchax*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
S I R I P	Keras	-	Tidak dijelaskan
	Lunak	6 buah	7-8 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip ekor	8 buah	Tidak dijelaskan.
	Jari-jari sirip dada	16 buah	14-16 buah ⁽¹⁾
	Jari-jari sirip perut	6 buah	6-7 buah ⁽³⁾
	Jari-jari sirip dubur	15 buah	15-16 buah ⁽¹⁾
	Tinggi sirip punggung	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dubur	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip perut	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip dada	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Tinggi sirip pipi	-	Tidak dijelaskan
SISIK	WARNA:		
	Punggung	Abu-abu	Tidak dijelaskan
	Perut	Putih being	Tidak dijelaskan
	Badan	Hijau kebiru-biruan	Hijau kebiru-biruan ⁽¹⁾
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	3,5 cm	3,2-3,8 cm ⁽⁴⁾
	Tinggi	0,6 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	0,4 cm	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang antara mata dan tutup insang	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang antara lebar mata	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong dengan costa	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam ⁽¹⁾
Ciri-ciri spesifik	Mempunyai noda hitam seperti timah pada bagian kepala antara mata kiri dan kanan		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ikan timah-timah		
Klasifikasi	Phylum	Chordate	
	Class	Pisces	
	Ordo	Microcyprini	
	Family	Cyprinodontidae	
	Genus	Panchax	
	Spesies	<i>Aplocheilus panchax</i>	

Keterangan:

- (1) Menurut Djuhanda (1981)
- (2) Menurut Kuncoro (2009)
- (3) Menurut Saanin (1968)
- (4) Menurut Pulungan (2009)

5. Katak Sawah (*Fajervarya cancrivora*)

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Fillum	: Chordate
Class	: Amphibia
Ordo	: Anura
Familia	: Ranidae
Genus	: Fajervarya
Spesies	: <i>Fajervarya cancrivora</i>
(Sumber	: Kurniawan, 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan yang ditemukan di Desa Mandi Kapau yaitu katak sawah kecil terdiri da`ri empat bagian yaitu, caput, truncus, extremitas anterior, dan extremitas posterior. Caput berbentuk segitiga dan memiliki beberapa organ yaitu cavum oris, organon virus, membrana tympanicus, dan neres externa. Cavum oris berukuran lebar dan tidak berada diujung kepala, tetapi sedikit kebawah. Cavum oris membelah secara horizontal hampir keseluruhan bagian kepala. Nares externa berukuran kecil, membrana tympanicus berbentuk cincin berwarna coklat kehitam-hitaman.

Menurut (Aldi, 2017) truncus pendek dan kompok, memipih pada bagian distal yaitu daerah yang menempati vertebrae sacrales. Lubang kloaka terletak terminal. Extermitas anterior pendek tetapi bagian-bagian dapat dikenal, karena adanya empat buah jari disetiap bagiannya. Extremitas posterior lebih panjang dengan lima buah jari yang disela-

selanya terdapat selaput renang yang membantu katak berenang. Extremitas posterior terdiri dari femur, crus, dan pes. Kulit katak dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir pada epidermis dan saluran bermuara dipermukaan kulit.

Sistem pencernaan pada katak terdiri atas rongga mulut (cavum oris). Pharynx, oesophagus, gastrum, duodenum, intestine, colon, dan kloaka. Bangunan-bangunanyang berada didalam cavum oris adalah dentis dan lingua. Cavum oris sebelah anterior berpangkal lingua dengan ujung yang bebas disebelah posterior. Ujungnya berlekuk sehingga tampak bercabang dan oleh karena itu disebut bifida. Lingua dapat dijulurkan keluar dengan cepat yang berfungsi untuk menangkap dan memasukkan mangsanya kedalam mulut.

Menurut (Baihaqi, 2016) sistem reproduksi pada katak jantan terdiri atas testis, vas efferens, vesica seminalis, corpus adiposum yang merupakan bahan cadangan makanan yang digunakan pada musim perkelaminan. Katak jantan mempunyai sepasang testis (bentuknya oval, warnanya keputih-putihan) terletak disebelah atas ginjal. Testis diikat oleh alat penggantungnya yang disebut mesentrum. Testis terdapat saluran yang disebut vas efferens yang bermuara dikloaka. Bagian ureter yang dekat kloaka mengalami pembesaran yang disebut vesikal seminalis yang berfungsi untuk penampungan sementara spermatozoa.

Seluruh reproduksi pada katak betina berawal dari ovarium yang mengalir mmelalui oviduk. Oviduk merupakan suatu saluran yang menjulur dari bagian anterior rongga tubuh menuju bagian posterior tepatnya pada kloaka. Oviduk mempunyai sel kelenjar yang menyekresikan lapisan lunak disekitar telur, dan pada bagiabn posteriornya melebar untuk penampungan telur, sementara tetapi selain itu oviduk tidak mengalami pencirian khusus. Katak melakukan reproduksi didalam air sedangkan fertilisasi terjadi diluar tubuh katak betina (Eksternal). Katak betina yang sedang hamil namun tidak ada katak jantan yang mengawininya maka telur akan disimpan didalam

tubuh. Organ reproduksi katak betina terdiri atas sepasang ovarium yang terdapat pada bagian belakang rongga tubuh diikat oleh penggantungnya yang disebut mesovarium. Katak betina ketika musim kawin pada ovarium terdapat, ovum yang masak akan menuju kesaluran yang disebut oviduk. Bagian posterior oviduk membesar membentuk uterus. Selanjutnya telur dikeluarkan melalui kloaka keluar dari tubuh. Katak sendiri terjadi fertilisasi eksternal (pembuahan diluar tubuh) dan pada musim kawin terjadi isyarat kawin oleh katak jantan dan katak betina. Perkawinan dilakukan dengan cara jantan menempel diatas punggung katak betina, lalu keduanya saling menyemprotkan sel-sel keluar tubuh.

Menurut (Samsi, 1998) sistem otot pada katak dibagi menjadi empat bagian, yaitu sistem otot pada bagian kepala, sistem otot daerah pectoral, sistem otot daerah abdomen atau ventral, dan sistem otot pada ekstremitas posterior. Sistem otot daerah abdomen dari katak sawah (*Fajervarya cancrivora*) terdiri dari musculus rectus abdominis, musculus ubliquus exsternus, dan musculus oblikus internus. Musculus rectur abdominis terdapat media ventral tubuh yang ditengahnya terdapat tendo berwarna putih yang disebut linca alba dan juga terdapat incriptio tendinae yang berjumlah empat pasang. Sistem otot pada extremitas posterior dari katak sawah terdiri dari dua bagian yaitu femur (paha) dan crush (betis). Otot bagian femur terdapat muscullus trisetfemoris, muscullus sartorius, musculus adductor, magnus, muscullus gracilis mayor, dan muscullus gracillis minor. Sedangkan otot bagian betis terdiri dari muscullus gastronomieus, mucullus tibialis anticus longus, muscullus tibialis anticus brevis, dan muscullus tibialis posticus.

Kunci determinasi katak sawah (*Fajervarya cancrivora*)

- 1b. Tubuh memiliki empat tungkai, kepala jelas 2
- 2b. Kulit sebagian besar mengkerut, umumnya licin..... 3
- 3b. Tungkai relatif panjang 5
- 5a. Tubuh ramping, ujung jari umumnya meluas dan rata dengan lekukan tipis melingkar memisahkan bagian atas dengan bagian bawah

cakram..... 6

- 6a. Warna bagian belakang biasanya berbeda dengan bagian samping, sepasang lipatan “dorso-lateral”, jari tungkai depan dan belakang dengan ujung jari yang meluas dan rata, mata tidak terlalu besar, moncong relatif tajam, biasanya monok “arboreal”.....Renidae

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Kodok (*Fajervarya cancrivora*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
BADAN	Panjang baku	-	Tidak dijelaskan
	Panjang seluruhnya	3,5 cm	3,2-3,8 cm
	Tinggi	0,6 cm	Tidak dijelaskan
EKOR	Tinggi batang ekor	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang batang ekor	0,4 cm	Tidak dijelaskan
KEPALA	Panjang mata	0,5 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang lebar mata	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Lebar buka mulut	0,3 cm	Tidak dijelaskan
	Panjang moncong	0,2 cm	Tidak dijelaskan
	Warna mata	Hitam	Hitam
Ciri-ciri spesifik			
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Berudu		
Klasifikasi	Phylum	Cordate	
	Class	Amphibi	
	Ordo	Anura	
	Family	Ranidae	
	Genus	Fajervarya	
	Spesies	<i>Fajervarya cancrivora</i>	

6. Ayam broiler (*Gallus domesticus*)

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Subphylum	: Vertebrata
Divisi	: Carinathae
Kelas	: Aves
Ordo	: Galliformes
Family	: Phasianidae
Genus	: Gallus
Spesies	: <i>Gallus domestica</i>
(Sumber	: Jasin, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan saat praktikum lapangan di desa mandi kapau ditemukan spesies yang termasuk ke dalam kelas aves. Spesies tersebut dikenal dengan nama *Gallus domestica* atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan ayam petelur pedaging. ayam tersebut memiliki morfologi seperti tubuh yang ditutupi oleh bulu berwarna putih. Bagian kepala pada ayam jantan terdapat jengger sdangkan pada ayam betina tidak ada. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek dengan bentuk tubuh yang ramping.

Ayam ini disebut sebagai ayam petelur dan pedaging karena ayam ini dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak di banding ayam pada umumnya. Dikatakan sebagai ayam pedaging karena memiliki tubuh yang banyak memiliki daging serta dagingnya yang empuk. Ayam ini ber reproduksi dengan cara seksual sama seperti jenis ayam pada umum nya. Setelah dibuahi ayam ini akan menghasilkan telur yang kemudian akan menetas menjadi ayam.

Ayam ras petelur adalah jenis ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur (Yamesa, 2010). Tipe ayam ras petelur pada umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu tipe ringan dengan ciri warna

bulu putih bersih, badan ramping serta berjengger merah dan tipe medium yang mempunyai ciri berukuran sedang lebih besar dari tipe ayam ras petelur ringan, bulu berwarna coklat, telur yang dihasilkan cukup banyak dan selain itu menghasilkan daging yang cukup banyak, sehingga ayam ini disebut ayam tipe dwiguna (Rasyaf, 2001).

Asal usul ayam petelur adalah mula-mula Red Jungle Fowl didomestikasi dengan tujuan untuk menghilangkan gen resesif sifat liar sehingga terjadi perubahan fenotipe atau penampilan, kemudian dilanjutkan dengan program breeding secara terus menerus menuju pada ayam yang menjadi tujuan domestikasi yaitu produksi telur tinggi (Hutt, 1949). Sementara ayam ras petelur di Indonesia berasal dari berbagai pembibit luar negeri. (Priyatno, 2000). Periode produksi ayam petelur terdiri dari dua periode yaitu fase I dari umur 22-42 minggu dengan rata-rata produksi telur 78% dan berat telur 56 g, fase II umur 42-72 minggu dengan rata-rata produksi telur 72% dan bobot telur 60 g (Scottet al., 1982).

Perkembang biakan ayam biasanya diawali dengan dilakukannya fertilisasi, dimana hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur menghasilkan zigot yang nantinya akan menjadi telur. Hasil pertemuan ini disimpan di tubuh induk betinanya . Zigot yang dihasilkan dan disimpan pada tubuh induk betina tersebut nantinya akan menjadi embrio dan pada akhirnya akan diselimuti oleh cangkang, lalu ia kini disebut telur. Proses tersebut dapat memakan waktu sekitar 24 sampai dengan 26 jam. Saat ayam bertelur, ia dapat mengeluarkan beberapa telur atau mengeluarkannya setiap hari selama masih memiliki telur di tubuhnya. Setelah telur itu keluar maka ia akan dierami selama sekitar 20 hari sebelum akhirnya ayam menetas dan menjadi individu baru. Biasanya ayam memiliki telur sebanyak 8 hingga sepuluh butir dan kesemuanya memiliki kesempatan besar untuk mkenetas.

Kunci determinasi:

- 1a. Bertulang belakan..... 2
- 2a. Penutup tubuh berupa bulu..... 3
- 3b. Bergerak tak dengan melata..... 4
- 4b. Berkembangbiak tidak melahirkan 5
- 5a. Memiliki jantung beruang 4 6
- 6b. Bersuhu tubuh tetap (homoioterm) Ayam

Jadi kunci determinasi ayam broiler (*Gallus domestica*) sebagai berikut: 1a-2a-3b-4b-5a-6b-Ayam.

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan timah-timah (*Gallus domestica*)

PARAMETER PENGAMATAN		OBSERVASI	PUSTAKA
KEPALA	Mata	Bulat hitam	Bulat cerah
	Paruh	Pendek	Pendek
	Telinga	Berlubang	Berlubang dan berbulu
	Jengger	Tunggal	Tunggal
	Paruh atas	Lancip	Lancip
	Paruh bawah	Tumpul	Tidak dijelaskan
	Pial	Kecil lonjong	Tidak dijelaskan
BADAN	Dada	Bulat	Tidak dijelaskan
	Punggung	Datar	Datar / rata
	Perut	Bulat	Tidak dijelaskan
	Warna bulu	Putih	Putih / Coklat
EKOR	Jenis ekor	Lebat dan pendek	Lebat dan pendek
	Warna ekor	Putih	Tidak dijelaskan
	Jari	Panjang	Tidak dijelaskan

KAKI	Cakar	Pendek	Tidak dijelaskan
Ciri spesifik	Tubuhnya ada ayang berwarna putih dan ada yang berwarna coklat, memiliki mata yang bulat dan paruh yang pendek. Pada bagian ekor terdapat bulu berwarna putih yang pendek dan lebat.		
Reproduksi	Bertelur		
Nama daerah	Ayam pedaging / petelur		
Klasifikasi	Kingdom		Animalia
	Phylum		Chordata
	Class		Aves
	Ordo		Galliformes
	Family		Phasianidae
	Genus		Gallus
	Spesies		<i>Gallus domesticus</i>

Keterangan:

⁽¹⁾Rasyaf (2001)

⁽²⁾Yamesa (2010)

7. Sapi Madura (*Bos taurus*)

Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Artiodactyla
Family	: Bovidae
Genus	: Bos
Species	: <i>Bos Taurus</i>
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, sapi (*Bos taurus*) ditemukan pada didaratan irigasi perkebunan pada desa mandi kapau dan sapi ini merupakan sapi peternakan yang dimiliki masyarakat pribumi sana. Sapi *Bos taurus* memiliki ciri morfologi seperti tidak berpunuk (tidak berkelasa), memiliki ujung telinga yang berbentuk tumpul dan bulat, kepala sapi ini memiliki ukuran yang pendek dengan dahi yang lebar, kulit nya memiliki diameter yang tebal (7-8 mm), daging sapi dipenuhi dengan timbunan lemak dan untuk sapi dewasa memiliki ketebalan yang lebih, garis punggung lurus dan rata. Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar, rongga dada berkembang baik, bulu panjang dan kasar, memiliki kaki yang berukuran pendek sehingga bergerak lambat, cepat dewasa ditandai oleh pertumbuhan maksimal pada umur 4 tahun. Tidak memiliki daya tahan pada suhu tinggi, relative memiliki kebiasaan banyak minum, kotorannya basah. Sapi dewasa tumbuh besar, dimana jantan dapat mencapai 900 kg.

Menurut (Bambang, 2005) secara umum susunan genetik sapi-sapi local Indonesia merupakan campuran genetik dari Banteng (*Bos javanicus*), *Bos indicus* dan *Bos taurus*. Sapi-sapi asli di Malaya, Kalimantan, Sumatera dan Jawa merupakan keturunan dari persilangan antara tipe *Bos taurus* dan *Bos indicus*. Bahwa sapi lokal merupakan

bangsa sapi yang sudah beradaptasi baik dalam kurun waktu yang lama di Indonesia seperti sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi Madura, sapi Jawa, sapi Sumatera (sapi Pesisir) dan sapi Aceh. Sapi Bali, sapi Ongole, sapi Peranakan Ongole (PO) dan sapi Madura merupakan sapi yang memiliki populasi besar.

Menurut (Fries dan Ruvinsky, 1999) morfologi dan ciri-ciri sapi (*Bos taurus*) mempunyai bentuk dan karakteristik yang sama dengan banteng. Warna bulu pada badannya akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya. Pada saat usia masih pedet bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah dewasa sapi jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan sapi bali betina. Warna bulu sapi jantan biasanya dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Warna hitam dapat berubah menjadi coklat tua atau merah bata apabila sapi itu dikebiri, yang di sebabkan oleh pengaruh hormon testosteron. Warna bulu didominasi merah bata 33,7%, coklat 9%, hitam 5,75%, dan coklat kehitaman 5,25%.

Kunci Determinasi :

- 1b Hewan bertulang belakang..... 3
- 3b Bergerak bukan dengan sirip 5
- 5a Menyusui anaknya Mamalia

Kunci Determinasi Sapi (*Bos taurus*): 1b-3b-5a-Mamalia-*Bos taurus*.

PERTELAAN SPESIES/DETERMINASI SPESIES

Tabel Pertelaan Ikan timah-timah (*Bos taurus*)

Parameter Pengamatan		Observasi	Pustaka
KEPALA	Tanduk sapi (jantan)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
	Tanduk sapi (betina)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
PUNUK	Sapi (jantan) memiliki gumpa (punuk)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
	Sapi (betina) tidak memiliki gumpa (punuk)	1 buah	1 buah ⁽¹⁾
R A M B U T	Warna rambut badan (jantan)	Cokelat kehitaman	Cokelatan kehitaman ⁽²⁾
	Warna rambut badan (betina)	Merah bata dengan corak putih	Merah bata bata dengan corak putih ⁽²⁾
	Warna rambut punggung	Cokelatan	Cokelat ⁽¹⁾
	Warna rambut kaki	Cokelat ke putihan	Cokelat ke putihan ⁽¹⁾
	Warna rambut ekor	Hitam	Hitam ⁽¹⁾
	Warna rambut telinga	Putih	Putih ⁽¹⁾
B A D A N	Tinggi pundak sapi (jantan)	122,3 - 126 cm	126,8 cm ⁽¹⁾
	Tinggi pundak sapi (betina)	105,4 - 114 cm	108 cm ⁽¹⁾
	Panjang badan sapi (jantan)	125,6 - 134,8 cm	140,13 cm ⁽¹⁾
	Panjang badan sapi (betina)	117,2 - 118,4 cm	Tidak di jelaskan
	Lingkar dada sapi (jantan)	180,4 -181,4 cm	179,13 cm ⁽¹⁾
Lingkar dada sapi (betina)	158,6 -160 cm	110,2 cm ⁽¹⁾	
Ciri-ciri spesifik	Sapi (<i>Bos taurus</i>) memiliki ciri morfologi seperti tidak berpunuk (tidak berkelasa), memiliki ujung telinga yang berbentuk tumpul dan bulat, kepala sapi ini memiliki ukuran yang pendek dengan dahi yang lebar, kulit nya memiliki diameter yang tebal (7-8 mm), daging sapi dipenuhi dengan timbunan lemak dan untuk sapi dewasa memiliki ketebalan yang lebih, garis punggung lurus dan rata. Tulang pinggang lebar dan menonjol keluar, rongga dada berkembang baik, bulu panjang dan kasar, memiliki kaki yang berukuran pendek sehingga bergerak lambat, cepat dewasa ditandai oleh pertumbuhan maksimal pada umur 4 tahun. Tidak memiliki daya tahan pada suhu tinggi, relative memiliki kebiasaan banyak minum, kotorannya basah. Sapi		

	dewasa tumbuh besar, dimana jantan dapat mencapai 900 kg.	
Reproduksi	Melahirkan	
Nama daerah	Sapi	
Klasifikasi	Kingdom Filum Classis Ordo Familia Genus Species	Animalia Chordata Mamalia Artiodactyla Bovidae Bos <i>Bos taurus</i>

Keterangan:

⁽¹⁾Bambang (2005)

⁽²⁾Fries dan Ruvinsky (1999)

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelimpahan jenis hewan vertebrata di desa Mandi Kapau, yaitu:

- a. Ayam merupakan salah satu hewan atau binatang ternak yang termasuk kelas Aves.
- b. Sapi merupakan salah satu hewan atau binatang ternak yang termasuk kelas mamalia.
- c. Kodok kecil merupakan salah satu hewan atau binatang yang termasuk kelas amphibi.
- d. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan salah satu hewan atau binatang kelas pisces.
- e. Ikan guppy (*Poecilio reticulata*) merupakan salah satu hewan atau binatang kelas pisces.
- f. Ikan timah (*Aplocheilus panchax*) merupakan salah satu hewan atau binatang kelas pisces.
- g. Ikan julung-julung (*Zenarchopterus buffoni* (C.V.)) merupakan salah satu hewan atau binatang kelas pisces.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi. *Morfologi katak sawah*. Diakses melalui <http://www.Alde.com>. pada tanggal 20 Maret 2020.
- Baihaqi. *Sistem reproduksi pada ikan Katak sawah*. Diakses melalui <http://www.Bai.com>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Bambang, S.Y. *Sapi Potong*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2005.
- Banu. *Sistem Pencernaan ikan nila*. Diakses melalui <http://www.yerme.com>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Calu. *Sistem Ekskresi Pada Ikan Nila*. Diakses melalui <http://www.yer.com>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Destiara, Meyninda. 2018. Validitas Bahan Ajar Jenis Ikan di Sungai Panjaratan pada Konsep Vertebrata SMA Kelas X. *Quantum: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains* 9 (1), 31-37.
- Destiara, Meyninda. 2020. *Ensiklopedia Jenis Ikan di Sungai Panjaratan Kalimantan Selatan*. <https://zenodo.org/record/3677713#.XoGF-Ld8pPw> diakses pada tanggal 30 Maret 2020.
- Destiara, Meyninda. *Spesies ikan di sungai panjaratan kabupaten tanah laut Kalimantan Selatan*. Prosiding. Lambung Mangkurat University Press. Banjarmasin. 2016.
- Deva. *Gambar Ikan Nila*. Diakses melalui <http://www.Dva.com>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Dewi, Nursyamsi Kusuma. *Fakta Unik Ikan*. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/science/discovery/nursyamsi-kusuma-dewi/7-fakta-unik-ikan-cere-atau-guppy-yang-sering-ditemui-di-selokan-exp-c1c2/full>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Djuhanda, T. *Dunia Ikan*. Bandung: Armico, 1981.
- Dwijosaputera. *Ichthiologi*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Fries, R. and A Ruvinsky. *The Genetics of Cattle*. Newyork: CA International. Publishing, 1999.
- Hamilton. *Aplocheilus panchax, Hamilton "Timah"*. Diaakses melalui <http://www.fisbase.org/FieldGuide/FieldGuideSummary.cfm?GenusNa>

- me=Poeciia&SpeciesName=reticulata&pda=&sps=. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Hamzah. *Gambar Berudu Katak Sawah*. Diakses melalui www.Hamzah.com. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Husna, Alyani Fadhilah. *Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan guppy (Poecilia reticulata)*. Yogyakarta: UNY, 2016.
- Husna, Hendrix. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan timah (Aplocheilus panchax)*. Yogyakarta: UNY, 1986.
- Hutt, T. B. *Genetics of the Fowl*. New York: Mc Graw Hill Book Company, 1949.
- Jasin, Maskoeri. *Sistematika Hewan (Invetebrata dan Vetebrata)*. Surabaya: Sinar Mas, 1984.
- Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari, and S. Wirjoatmodjo. *Freshwater Fishes of Western Indonesia and Sulawesi*. Hong Kong: Periplus Editions Limited, 1993.
- Kuncoro. E. B. *Ikan air tawar*. Ensiklopedia Populer. D.I.Yogyakarta: Lily Publiser, 2009.
- Lingga, P dan Susanto, H. *Ikan Hias Air Tawar*. Jakarata pusat: PT. Penebar Swadaya, 1987.
- Luis, *Sapi (Bos taurus)*. Diakses melalui www.shutterstock.com. pada tanggal 20 Maret 2020.
- Nurkhasanah, *Fakta Unik Ikan*. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/science/discovery/nursyamsi-kusumadewi/7-fakta-unik-ikan-cere-atau-timah-yang-sering-ditemui-di-selokan-exp-c1c2/full>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Peters. *Poecilia reticulate*. Diakses melalui <http://www.fisbase.org/FieldGuide/FieldGuideSummary.cfm?GenusName=Poeciia&SpeciesName=reticulata&pda=&sps=>. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Priyatno MA. *Mendirikan Usaha Pemotongan Ayam*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2000.
- Pulungan, C.P. 2009. *Fauna ikan dari sungai tenayan, anak sungai siak, dan rawa di sekitar*. Riau. Berkala perikanan terubuk. Vol. 37. No .2 hlm 78-90.

- Pulungan, C.P. 2011. *Ikan-ikan air tawar dari ukai dan anak sungai siak, Riau. Berkala perikanan terubuk*. Vol. 37. No .2 hlm 24-32.
- Rajabnadia, L. Abdul. *Buku Ajar Ichthyology*. Kendari: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. 2009.
- Rasyaf, M. *Beternak Ayam Pedaging*. Cetakan Ke-XX. Jakarta: Penebar Swadaya, 2001.
- Saanin, H. *Taksonomi Dan Kunci Identifikasi Ikan*. Bogor: Bina cipta, 1968.
- Samsi. *Sistem Otot Pada Katak Sawah*. Diakses melalui www.Samsi19.com. Pada tanggal 20 Maret 2020.
- Sartanto. *Ikan Hias Air Tawar: Prospek Dan Masalah*. Jakarta: *Warta Penelitian Perikanan Indonesia*, 2000.
- Satyani D. 2003. *Ikan hias air tawar: prospek dan masalah*. Jakarta: *Warta Penelitian Perikanan Indonesia*. 2003.
- Scott, M. L., M. L. Neshein, dan R. J. Young. *Nutrition of The Chicken*. New York: Scott Q Associates Itacha, 1982.
- Yamesa, Nia. *Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Pada Perusahaan AAPS Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota*. Skripsi Sarjana Starata 1. Sumatra Barat: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Zandona, E. *The Trophic Ecology Of Guppies (Poecillia Reticulate) From The Streams Of Trinidad*. Disertasi. Drexel University, 2010.

H. LITERATUR

